

TO‘G‘RI BURCHAKLI UCHBURCHAK HAMDA ICHKI CHIZILGAN
AYLANA RADIUSLARI O‘RTASIDAGI BOG‘LANISH

Rustamov Ruslan Rustamovich

Qorako‘l tuman 15-IDUM matematika fani o‘qituvchisi

Mansurov Tolibjon Ziyodullo o‘g‘li

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada to‘g‘ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga balandlik tushirilishi natijasida hosil bo‘lgan ikkita kichik to‘g‘ri burchakli uchburchaklarning ichki chizilgan aylana radiuslari va katta uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi o‘rtasidagi bog‘lanish o‘rganiladi. Maqolada geometrik mulohazalar va formulalar orqali kichik to‘g‘ri burchakli uchburchaklarga ichki chizilgan aylana radiuslari orqali katta to‘g‘ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini aniqlash formulasi matematik asosda isbotlanadi. Bu natijalar to‘g‘ri burchakli uchburchaklarning xossalari chuqurroq anglash va geometrik masalalarni yechishda qo‘llanilishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: To‘g‘ri burchakli uchburchak, gipotenuza, balandlik, kichik uchburchaklar, geometrik munosabat, ichki aylana, yarim perimetr, uchburchakning yuzi, matematik isbot, geometrik formulalar.

Аннотация: В данной статье рассматривается связь между радиусами вписанной окружности двух малых прямоугольных треугольников и радиусом вписанной окружности большого треугольника, образованного понижением высоты до гипотенузы прямоугольного треугольника. В статье на математической основе посредством геометрических соображений и формул доказана формула определения радиуса окружности, вписанной в большой прямоугольный треугольник, через радиусы окружности, вписанной в малые прямоугольные треугольники. Эти результаты показывают, что свойства прямоугольных треугольников можно использовать при решении геометрических задач.

Ключевые слова: Прямоугольный треугольник, гипотенуза, высота, малые треугольники, геометрическая связь, внутренняя окружность, полупериметр, грань треугольника, математическое доказательство, геометрические формулы.

Abstract: This article examines the relationship between the inscribed circle radii of two small right triangles and the inscribed circle radius of a large triangle formed by lowering the height to the hypotenuse of a right triangle. In the article, the formula for determining the radius of the circle inscribed in a large right-angled triangle through the radii of the circle inscribed in small right-angled triangles is

proved on a mathematical basis through geometric considerations and formulas. These results show that the properties of right triangles can be used in solving geometric problems.

Key words: Right-angled triangle, hypotenuse, height, small triangles, geometric relationship, inner circle, semi-perimeter, face of a triangle, mathematical proof, geometric formulas.

KIRISH

Geometriya, xususan uchburchaklar nazariyasi, matematikaning eng muhim va qadimiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. To‘g‘ri burchakli uchburchaklarning xossalari va ularning ichki elementlari o‘rtasidagi bog‘lanishlarni aniqlash geometrik masalalarni hal qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada to‘g‘ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga balandlik tushirilishi natijasida hosil bo‘lgan ikki kichik uchburchakka ichki chizilgan aylana radiuslari va asosiy uchburchakka chizilgan ichki aylana radiusi o‘rtasidagi munosabatlarni aniqlashga e‘tibor qaratiladi[1-3].

Mazkur mavzu nafaqat nazariy jihatdan ahamiyatga ega, balki amaliy geometriyada ham keng qo‘llaniladi. Masalan, uchburchaklarning ichki chizilgan aylana radiusi orqali turli masalalarni tez va aniq hal qilish mumkin. Ushbu xossalarni chuqur o‘rganish o‘quv jarayonida, ilmiy tadqiqotlarda va texnik sohalarda muhim natijalar berishi mumkin.

Maqolada dastlab to‘g‘ri burchakli uchburchakning asosiy xossalari va ichki radiuslar uchun umumiy formulalar keltiriladi. So‘ngra hosil bo‘lgan kichik uchburchaklarning radiuslari orqali asosiy uchburchak radiusini topish uchun qat‘iy matematik mantiq va formulalar yordamida bog‘lanish isbotlanadi. Ushbu ish geometriyada mavjud bo‘lgan nazariyani boyitadi va yangi masalalar uchun yechim taklif qiladi[3-4].

Berilgan:

ABC to‘g‘ri burchakli uchburchak,

CM - gipotenuzaga tushirilgan balandlik,

r – AMC uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi,

R – BMC uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi.

Topilishi kerak: ABC uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi hamda CM balandlik. (R va r ga bog‘lab)

Yechish: $CM=b$, $AM=a$, $MB=x$ bo'lsin. ABC uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi m bo'lsin. AMC uchburchakka ichki chizilgan aylana markazini O_1 bilan, BMC uchburchakka ichki chizilgan aylana markazini O_2 bilan belgilab olaylik.

1-rasm

Bu formulani isbotlashda 2 ta qoidadan foydalanamiz:

1) Katetlari a va b hamda gipotenuzasi c ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi: $r = \frac{a+b-c}{2}$

2) Pifagor teoremasi: $c^2 = a^2 + b^2$

Demak, ABC uchburchak uchun 1-qoidani qo'llasak quyidagi ko'rinishga kelamiz:

$$m = \frac{a + b - 2r + b + x - 2R - (a + x)}{2} = \frac{2b - 2R - 2r}{2} = b - R - r$$

$$m = b - R - r$$

$$CM = b = m + R + r$$

bo'lishi kelib chiqadi. Bundan foydalanib,

$$\begin{cases} CN = b - r = m + R \\ CK = b - R = m + r \end{cases} \text{ hamda } \begin{cases} OO_1 = m \\ OO_2 = m \end{cases}$$

tengliklarni aniqlab olamiz[5-9].

Endi 2- qoidani qo'llasak,

$$(O_1O_2)^2 = m^2 + m^2 = 2m^2$$

O_1O_2D uchburchakda esa

$$\begin{cases} O_1D = R + r \\ O_2D = R - r \end{cases} \text{ dan } (O_1O_2)^2 = (R + r)^2 + (R - r)^2 = 2R^2 + 2r^2$$

bo'lishini aniqlab oldik.

Bundan kelib chiqadiki

$$2m^2 = 2R^2 + 2r^2$$

$$m = \sqrt{R^2 + r^2}$$

hamda

$$CM = b = R + r + \sqrt{R^2 + r^2}$$

ekan. Demak biz topishimiz kerak bo‘lgan CM balandlikni va ABC uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi m ni AMC uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi r hamda BMC uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi R orqali topish keltirib chiqarildi[10-12].

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqolada to‘g‘ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi va gipotenuzaga tushirilgan balandlik natijasida hosil bo‘lgan kichik uchburchaklarga ichki chizilgan aylana radiuslari o‘rtasidagi bog‘lanish tahlil qilindi. Bu xulosa to‘g‘ri burchakli uchburchaklarning ichki xossalari chuqurroq tushunish imkonini beradi. Olingan natijalar nafaqat nazariy ahamiyatga ega, balki geometrik masalalarni yechishda amaliy foydalanish imkoniyatlarini ham ochib beradi. Masalan, radiuslar o‘rtasidagi bu bog‘lanish geometrik obyektlarni optimal loyihalash, texnik hisob-kitoblar va boshqa ko‘plab amaliy masalalarda qo‘llanilishi mumkin.

Kelgusida ushbu mavzu bo‘yicha boshqa uchburchak turlari yoki murakkabroq geometrik shakllarda ichki radiuslar munosabatlarini o‘rganish muhim ilmiy yo‘nalish bo‘lishi mumkin. Ushbu ish geometriyada yangi masalalarni tadqiq etish va ular uchun umumiy yechimlar topishga zamin yaratadi[13-14].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Бахронов Б. И. У., Мансуров Т. З. У. Вычисление существенного спектра обобщенной модели Фридрикса в системе MAPLE //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-2 (77). – С. 35-38.

2. Мансуров Т. З. У. Классификация видов самостоятельных работ учащихся на уроках математики по дидактическому признаку //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1078-1084.

3. Мансуров Т. З. У. Психолого-дидактические условия развития речемыслительной деятельности учащихся в процессе обучения математике //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1109-1115.

4. Мансуров Т. З. У. Самостоятельная работа на уроках математики это средство творческого развития учащихся //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1116-1121.

5. Mansurov, T. (2024). IMPROVING SCIENCE TEACHING EFFICIENCY USING THE H5P PLUG. Solution of social problems in management and economy, 3(5), 231-235.

6. Tolibjon, M., & Behzod, X. (2023). DISKRET PARAMETRLI IKKINCHI TARTIBLI OPERATORLI MATRITSANI CHEGARALANGANLIKKA TEKSHIRISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(10), 669-675.

7. Мансуров, Т. З. У. (2022). Целесообразные уровни самостоятельности. *Science and Education*, 3(6), 1129–1135.

8. Бахронов, Б. И. У., & Холмуродов, Б. Б. У. (2021). Изучение спектра одной 3×3 -операторной матрицы с дискретным параметром. *Наука, техника и образование*, (2-2 (77)), 31-34.

9. Xolmurodov, B. (2024). INTEGRATED TEACHING USING VIRTUAL REALITY AND AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(5), 236-239.

10. угли Холмуродов, Б. (2024). ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЯДА ТЕЙЛОРА. *World of Scientific news in Science*, 2(5), 337-339.

11. Xolmurodov, B. (2022). BOSHLANG ‘ICH TA’LIM YO ‘NALISHIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALAR FANINI O ‘QITISHNING INTERFAOL METODLARI:“KEYS-STADI” METODI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 2(2).

12. Xolmurodov, B. (2022). Matematika fanini o ‘qitish samaradorligini oshirishda kahoot platformasidan foydalanish. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 2(2).

13. Xolmurodov, B. (2022). FOK FAZOSINING QIRQILGAN IKKI ZARRACHALI QISM FAZOSIDA BERILGAN DISKRET PARAMETRLI IKKINCHI TARTIBLI OPERATORLI MATRITSANI CHIZIQLILIKKA TEKSHIRISH. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 2(2).

14. Xolmurodov, B. (2022). ДИСКРЕТ ПАРАМЕТРЛИ 3×3 ОПЕРАТОРЛИ МАТРИЦА УЧУН СПЕКТРАЛ МУНОСАБАТЛАР. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 2(2).